

ESTUDO CLÍNICO · PERÍODO 2024–2025

A Necessidade de Intervenção Psicoeducativa para Promover Adesão ao Tratamento Conservador e sua Integração ao Autocuidado na Rotina Diária do Paciente

Análise comparativa do impacto da psicoeducação estruturada na redução da evasão ao tratamento conservador e na mitigação do sofrimento psicológico em pacientes com lipedema (2024 sem psicoeducação · 2025 com psicoeducação)

Período: Janeiro 2024 – Dezembro 2025 · Amostra: Sexo Feminino · Total de consultas novas: 809
· Exclusões: Imobilidade · Úlcera Venosa · Obesidade Mórbida

TOTAL DE CONSULTAS

809

Novas consultas registadas 2024 + 2025

↑ +51% de volume em 2025

PACIENTES EM PERCURSO

736

Em tratamento contínuo ativo com modulação de controlo

TOTAL DE EVASÕES

187

Abandonos registados 2024 (114) + 2025 (73)

↓ -36% menos evasões em 2025

REDUÇÃO DA EVASÃO

57%

Melhoria com psicoeducação ativa (2025 vs 2024)

↓ 41,00% → 17,66%

Contexto do Estudo: Em 2024, os 280 pacientes ativos não receberam intervenção psicoeducativa estruturada, resultando numa taxa de evasão de 41% (114 pacientes). Em 2025, com a implementação de psicoeducação ativa para as 414 pacientes, a taxa de evasão reduziu para 17,66% (73 pacientes) — uma redução relativa de **57%** no abandono do tratamento conservador. | **Critérios de Exclusão:** Imobilidade, úlcera venosa e obesidade mórbida.

Análise Comparativa de Evasão

Taxa de Evasão Total — 2024 vs 2025

% de pacientes que abandonaram o tratamento conservador

Motivos de Evasão por Categoria

Comparativo 2024 vs 2025 — % sobre o total de pacientes ativos

Funil de Pacientes por Ano

Tabela Comparativa Detalhada

Indicador	2024 — Sem Psicoeducação	2025 — Com Psicoeducação	Variação (p.p.)	Redução Relativa
Consultas novas registradas	322	487	+165	↑ +51%
Pacientes ativos em TTO conservador	280	414	+134	↑ +47,8%
Pacientes em evasão (número absoluto)	114 pacientes	73 pacientes	-41 evasões	↓ -36%
Taxa de evasão geral	41,00%	17,66%	-23,34 p.p.	↓ -57%
Evasão — Emocional (expectativa estética irreal)	28% · ~78 pac.	11,60% · ~48 pac.	-16,40 p.p.	↓ -58,6%
Evasão — Financeiro (ausência de recursos)	7% · ~20 pac.	4,50% · ~19 pac.	-2,50 p.p.	↓ -35,7%

Indicador	2024 — Sem Psicoeducação	2025 — Com Psicoeducação	Variação (p.p.)	Redução Relativa
Evasão — Negação da doença	6% · ~17 pac.	1,56% · ~7 pac.	-4,44 p.p.	↓ -74%
Pacientes em permanência de tratamento	166 pacientes (59%)	341 pacientes (82,3%)	+175 pacientes	↑ +105%

Conclusões e Consolidado Geral

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

- A psicoeducação reduziu a taxa de evasão em **57%** (de 41% para 17,66%)
- A negação da doença foi o item com maior impacto: redução de **74%**
- A evasão emocional caiu **58,6%**, refletindo melhor gestão de expectativas
- Em 2025, **105% mais pacientes** completaram o percurso terapêutico
- Intervenções estruturadas de psicoeducação são determinantes para a adesão ao TTO conservador

CONSOLIDADO GERAL — 2024 + 2025

- 809** Total de consultas novas registradas
- 736** Pacientes em percurso ativo com controle
- 187** Total de evasões nos dois anos
- 57%** Redução da evasão com psicoeducação

Estudo Clínico — Lipedema & Psicoeducação · Período de Referência: Janeiro 2024 – Dezembro 2025
 Amostra: Pacientes do sexo feminino · Critérios de Exclusão: Imobilidade · Úlcera Venosa · Obesidade Mórbida
 Dashboard elaborado para fins de análise comparativa, referência acadêmica e partilha profissional